

Özel Yetenekli Öğrencilerin Sevgi, Saygı, Duyarlılık ve Sorumluluk Değerlerine Yönelik Kavramsal Algılarının Yasaklı Söz Yöntemiyle Belirlenmesi

Determining the Conceptual Perceptions of Gifted Students Regarding the Values of Love, Respect, Sensitivity, and Responsibility Using the Forbidden Word Method

Ayşe KARABAŞ

Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Değerler Eğitimi

ORCID: 0009-0006-5792-1072
ayse.karabas@ogr.sakarya.edu.tr

Abstract

While it is generally accepted in the literature that gifted students possess high levels of human values, the lack of empirical data on how these individuals construct these values in their mental worlds through conceptual schemas constitutes the core problem of this research. Accordingly, this study aims to examine in depth the conceptual perceptions of 52 gifted students in grades 3, 4, and 5, attending a Science and Art Center (BİLSEM) in Istanbul, regarding the values of love, respect, responsibility, and sensitivity. Conducted within the framework of a qualitative research approach and phenomenological design, the "forbidden word method" was employed as the data collection tool. This method, which imposes a linguistic restriction and inherently possesses a "game" dynamic, enabled students to bypass "social desirability" bias and step outside their mental comfort zones; thus, the semantic cores at the heart of these values—which often remain implicit—were made visible. The results of the content analysis reveal that gifted students understand value concepts not only through abstract definitions but as multi-layered structures integrated with emotions, behaviors, and daily life experiences. The findings demonstrate that the value of respect is strongly associated with honesty and empathy; sensitivity with action-oriented awareness; responsibility with a sense of duty; and love with family and primary attachment objects. The research concludes that the forbidden word method is an effective and functional tool for uncovering the unique mental representations of these students. In light of these findings, it is recommended that values education in BİLSEMs be moved away from individual teacher initiative and transitioned into a systematic, standardized, and evidence-based model. In this context, a "BİLSEM Values Education Resource Set" addressing the specific needs of gifted individuals with asynchronous development should be developed, and values education should be integrated into the curriculum through social innovation projects and field studies to ensure institutional continuity.

Keywords: Science and Art Center (Bilsem), Values Education, Conceptual Perception, Gifted Students, Use of Forbidden Words

Özet

Özel yetenekli öğrencilerin yüksek insani değer düzeylerine sahip oldukları literatürde genel bir kabul görse de; bu bireylerin söz konusu değerleri zihinsel dünyalarında hangi kavramsal şemalarla yapılandırdıkları konusundaki veri eksikliği, araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışma, İstanbul ilindeki bir Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrenim gören 3, 4 ve 5. sınıf düzeyindeki toplam 52 özel yetenekli öğrencinin; sevgi, saygı, sorumluluk ve duyarlılık değerlerine yönelik kavramsal algılarını derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı ve fenomenoloji deseniyle yürütülen bu süreçte, veri toplama aracı olarak "yasaklı sözcük yöntemi" kullanılmıştır. Dilsel bir kısıtlama getiren ve doğası gereği bir "oyun" dinamiğine sahip olan bu yöntem sayesinde, öğrencilerin "sosyal beğenirlik" kaygısından uzaklaşarak zihinsel konfor alanlarının dışına çıkmaları sağlanmış; böylece değerlerin merkezinde yer alan ancak çoğu zaman örtük kalan anlamsal çekirdekler görünür kılınmıştır. Gerçekleştirilen içerik analizi sonuçları, özel yetenekli öğrencilerin değer kavramlarını yalnızca soyut tanımlar üzerinden değil; duygu, davranış ve gündelik yaşam deneyimleriyle bütünleşik, çok katmanlı yapılar olarak anlamlandırdıklarını ortaya koymaktadır. Bulgular; saygı değerinin dürüstlük ve empatiyle; duyarlılık değerinin eylem odaklı farkındalıkla; sorumluluk değerinin görev bilinciyle; sevgi değerinin ise aile ve temel bağlanma nesnelereyle güçlü şekilde ilişkilendirildiğini göstermektedir. Araştırma sonucunda, yasaklı sözcük yönteminin bu öğrencilerin özgün zihinsel temsillerini açığa çıkarmada etkili ve işlevsel bir araç olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, BİLSEM'lerde yürütülen değerler eğitiminin öğretmen inisiyatifinden çıkarılarak sistemli, standart ve kanıta dayalı bir modele kavuşturulması önerilmektedir. Bu kapsamda, özel yetenekli bireylerin asenkronize gelişimlerine uygun spesifik ihtiyaçları içeren bir "BİLSEM Değerler Eğitimi Kaynak Seti" oluşturulmalı; değerler eğitimi sosyal inovasyon projeleri ve saha çalışmalarıyla müfredata entegre edilerek kurumsal bir süreklilik altına alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilsem, Değerler Eğitimi, Kavramsal Algı, Özel Yetenekli Öğrenciler, Yasaklı Sözcük Kullanımı

GİRİŞ

Günümüz eğitim sistemlerinde, yüksek bilişsel potansiyele sahip bireylerin bu kapasitelerini toplumsal faydaya dönüştürebilmeleri; yalnızca akademik başarılarıyla değil, eş zamanlı olarak geliştirdikleri etik duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle de yakından ilişkilidir. Ancak alan yazın incelendiğinde, özel yetenekli öğrencilerin zihinsel gelişimlerine gösterilen yoğun ilginin, bu öğrencilerin değerleri nasıl anlamlandırdıkları ve içselleştirdiklerine dair araştırmalarla aynı düzeyde desteklenmediği görülmektedir. Oysa üstün yetenek kavramı, sadece yüksek bilişsel çıktıları değil, bu potansiyeli besleyen duyuşsal dinamikleri de içermektedir. Nitekim Renzulli, "Üçlü Halka Modeli"nde üstün yeteneği; ortalama üstü yetenek, yaratıcılık ve görev sorumluluğu bileşenlerinin kesişimi olarak tanımlamaktadır (Renzulli, 1986, aktaran Topçu, 2022). Bu bağlamda, özel yetenekli öğrencilerin bilişsel kapasitelerini toplumsal bir değere veya performansa dönüştürme süreçlerinde içsel ve dışsal motivasyonun rolü büyüktür. Benzer şekilde Gagné, motivasyonel faktörleri potansiyelin somut bir yeteneğe dönüşümünde temel bir "katalizör" olarak konumlandırırken (Gagné, 2004, aktaran Topçu, 2022); Sak ise çevrenin olumlu katalizör etkisi ve desteği olmaksızın bu

gelişim sürecinin tam anlamıyla tamamlanamayacağını belirtmektedir (Sak, 2021, aktaran Topçu, 2022).

Bilişsel ve duyuşsal alanın bu kesişimi, öğrencinin karakteristik özelliklerinde de kendini göstermektedir. Özel yetenekli bireyleri akranlarından ayıran erken gelişmiş soyut düşünme ve karmaşık akıl yürütme becerileri, onları ahlaki ve insani değerlere dair derin sorgulamalar yapmaya sevk etmektedir. Söz konusu bilişsel kapasite, bireylerin sevgi, saygı ve sorumluluk gibi soyut kavramlar arasında karmaşık anlamsal ağlar kurmasına olanak tanırken; beraberinde getirdiği yüksek duyarlılık düzeyi, sosyal uyum süreçlerinde özgün bir destek ihtiyacını da doğurmaktadır. Nitekim Leana-Taşçılar (2024), üstün yetenekli çocukların sadece zihinsel boyutta değil; liderlik, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi farklı alanlarda da akranlarından ayrılan bir potansiyele sahip olduklarını belirtmektedir. Bu çok boyutlu gelişim özelliklerinin sağlıklı bir zemine oturması ise sunulan eğitim imkânlarının niteliğine bağlıdır. Türkiye’de bu öğrencilere zenginleştirilmiş eğitim olanakları sunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), akademik gelişimin ötesinde, bu "etik pusulayı" yapılandıran kritik bir mecedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2022). Nitekim bireyin yüksek potansiyelinin yıkıcı değil, yapıcı bir sosyal güce dönüşmesi, ancak bu değerlerin öğrencinin zihinsel dünyasında nasıl bir karşılık bulduğunun derinlemesine anlaşılmasıyla mümkündür.

Alan yazın genel bir perspektifle incelendiğinde, özel yetenekli öğrencilerin değer dünyasına ilişkin araştırmaların metodolojik bir ikilem içerisinde olduğu görülmektedir. Mevcut çalışmaların bir kısmı veriyi yetişkin gözlemlerine dayandırırken; diğer bir kısmı ise algıları semboller ve benzetmeler üzerinden yansıtan metafor temelli yaklaşımlara odaklanmaktadır (Kurnaz, Çiftci ve Karapazar, 2013). Söz konusu araştırmalar, öğrencilerin şefkat, dostluk ve merhamet gibi değerleri somutlaştırmak adına zengin bir metaforik çeşitlilik sunduğunu ortaya koysa da; bu yaklaşım değerlerin zihinsel çekirdeğine dair doğrudan bir veri sunmak yerine dolaylı bir temsil düzeyi sağlamaktadır. Bir değer hangi sembole benzetildiğinden ziyade, o değer zihnindeki kavramsal sınırlarının ve "vazgeçilmez anlam alanlarının" keşfedilmesi ihtiyacı devam etmektedir. Belirtilen bu metodolojik sınırlılıklar; özel yetenekli öğrencilerin değerleri zihinselleştirme süreçlerini, sembolik anlatımların ötesine geçerek doğrudan inceleyecek özgün yöntemlere duyulan ihtiyacı somutlaştırmaktadır.

Bu araştırmanın odağını oluşturan "yasaklı sözcük yöntemi", literatürdeki söz konusu boşluğu doldurmak adına stratejik bir alternatif sunmaktadır. Doğrudan soru sorma teknikleri genellikle "sosyal beğenirlik" kaygısıyla şekillenmiş, idealize edilmiş tanımları beraberinde getirmektedir. Buna karşın yasaklı sözcük yöntemi; doğası gereği bir "oyun" dinamiğine sahip olması ve tabu temelli yapısı sayesinde, öğrencinin savunma mekanizmalarını ve onaylanma ihtiyacını devre dışı bırakmaktadır. Bireyin bir kavramı açıklarken en temel çağrışımlarını kullanmasını kısıtlayan bu yaklaşım, zihinsel konfor alanını zorlayarak sembolik anlatımların ötesine geçilmesini sağlamaktadır. Böylece öğrenci, kavramın merkezinde yer alan ancak çoğu zaman örtük kalan "vazgeçilmez anlam alanlarını" keşfetmeye yöneltilmektedir. Bu oyunlaştırılmış süreç sonucunda, bireyin bir değeri tanımlarken vazgeçemediği temel şemalar üzerinden, o değer zihnindeki yapısal karşılığı doğrudan ve berrak bir şekilde açığa çıkarılmaktadır.

Bu çalışma, özel yetenekli öğrencilerin sevgi, saygı, sorumluluk ve duyarlılık değerlerine ilişkin kavramsal algılarını yasaklı sözcük yöntemiyle çözümlenmeyi amaçlamaktadır. Araştırmadan elde edilecek bulguların; BİLSEM’lerdeki rehberlik faaliyetlerinin bireyselleştirilmesine, değerler eğitimi müfredatının öğrencilerin zihinsel şemalarıyla uyumlu

hale getirilmesine ve üstün yetenekli bireylerin karakteristik duyuşsal özelliklerine dair kuramsal bir derinlik kazandırılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

YÖNTEM

1.Araştırma Modeli ve Deseni

Bu araştırmada, özel yetenekli öğrencilerin sevgi, saygı, sorumluluk ve duyarlılık değerlerine yönelik kavramsal algılarının derinlemesine ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda çalışma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülmüştür. Nitel araştırmalar, çeşitli sosyal ortamları ve bu ortamlarda yaşayan bireyleri inceleyerek araştırma sorularına yanıt arar; bireylerin içinde buldukları çevreyi semboller, ritüeller, sosyal yapılar ve roller aracılığıyla nasıl anlamlandırdıklarıyla ilgilenir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Araştırmanın deseni ise nitel araştırma gelenekleri içerisinde yer alan fenomenoloji (olgubilim) olarak belirlenmiştir. Fenomenolojik araştırmalar; bireylerin belirli bir olguya, kavrama veya deneyime ilişkin algılarının ve bu algıların dilsel ya da davranışsal yansımalarının derinlemesine anlaşılmasını odağına alır. Bu çerçevede nitel araştırma yöntemini ve fenomenoloji desenini kullanan araştırmacılar, ele aldıkları olguyu doğal ortamında inceleyerek, veri toplama sürecinde tümevarımcı bir yol izler; elde edilen verileri kod, kategori ve tema geliştirerek analiz ederler. Söz konusu metodolojik yapıya uygun olarak bu araştırmada da öğrencilerin değer kavramlarını nasıl zihinselleştirdikleri ve günlük dilde nasıl ifade ettikleri, “yasaklı sözcük oyunu” kapsamında ürettikleri kelimeler ve çağrışımlar üzerinden sistematik olarak incelenmiştir. Bu yöntem, fenomenolojik desenin ruhuna uygun olarak, öğrencilerin değerlere yükledikleri özgün anlamların ve örtük zihinsel şemaların doğrudan kendi dilsel üretimleri aracılığıyla açığa çıkarılmasına olanak sağlamıştır.

2.Çalışma Grubu / Katılımcılar

Nitel araştırmalarda katılımcıların belirlenmesi, sürecin niteliğini belirleyen temel unsurlardan biridir. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme stratejisiyle belirlenmiştir. Araştırmaya dahil edilme ölçütleri olarak; öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “özel yetenekli” tanısı almış olması, Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) devam etmesi ve 3, 4 veya 5. sınıf düzeyinde öğrenim görmesi esas alınmıştır. Belirlenen kriterler çerçevesinde çalışma grubu, İstanbul ilindeki bir BİLSEM’e devam eden toplam 52 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama süreci, her biri 4 öğrenciden oluşan 13 ayrı grup çalışmasıyla yürütülmüştür. Kurumdaki öğrenci sayısının görece sınırlı olması, hedeflenen sınıf düzeylerindeki mevcut popülasyonun neredeyse tamamına ulaşılmasına imkân sağlamıştır.

3.Veritoplama Aracı ve Veritoplama Süreci

Araştırmada veri toplama aracı olarak “yasaklı sözcük oyunu” kullanılmıştır. Bu oyun, öğrencilerin belirli bir değeri çağrıştırdığını düşündükleri kelimeleri üretme ve bu kelimeleri bir tür “yasaklı sözcük” (tabu sözcük) olarak listeleme sürecine dayanmaktadır. Çalışmada dört temel değer ele alınmıştır: sevgi, saygı, sorumluluk ve duyarlılık. Veri toplama sürecinde öğrenciler, her biri 4 kişiden oluşan gruplar halinde çalışmışlardır. Her grup, kendi içinde iki kişilik iki alt takıma ayrılmıştır. Bir alt takıma “sevgi” ve “sorumluluk”, diğer alt takıma ise “saygı” ve “duyarlılık” değerleri verilmiştir. Her alt takım, kendisine verilen değer için, karşı takımın oyunda kullanmaması gereken 5 yasaklı sözcük belirlemiştir. Örneğin, sevgi değeri için öğrenciler sevgi kavramını en iyi ifade ettiğini düşündükleri kelimeleri (duygu, kalp, aile vb.) yasaklı sözcük listesine yazmışlardır. Ardından, oluşturulan bu yasaklı sözcük listeleri

kullanılarak oyun oynanmış; anlatıcı konumundaki öğrenci, yasaklı sözcükleri kullanmadan, ilgili değeri ekip arkadaşına anlatmaya çalışmıştır. Araştırmada veri olarak, öğrencilerin her bir değer için ürettikleri bu yasaklı sözcükler ve ilişkili kavramlar kullanılmıştır. Uygulamalar yüz yüze gerçekleştirilmiş, etkinlikler BİLSEM ortamında, araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Her bir grup için oyun süreci tamamlandıktan sonra, öğrencilerin ürettikleri kelimeler araştırmacı tarafından formlara aktarılmış ve analiz için düzenlenmiştir.

4. Veri Analizi

Araştırmada elde edilen veriler, nitel araştırmalarda verilerin sistematik bir şekilde çözümlenmesine olanak tanıyan içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Sosyal bilimler ve eğitim araştırmalarında sıklıkla başvurulan bu teknik; verilerin derinlemesine incelenerek belirli kodlar ve temalar çerçevesinde sınıflandırılmasını, böylece tarafsız çıkarımlar yapılmasını sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Çalışmanın fenomenolojik doğasıyla uyumlu olarak analiz süreci; ham verilerin ayrıştırılması, tekrar eden ifadelerin uygun kategorilere yerleştirilmesi ve bu kategorilerden temaların oluşturulması aşamalarını kapsamıştır. Bu bağlamda, öğrencilerden elde edilen tüm ifadeler içerik analizine tabi tutularak önce birimsel kodlar oluşturulmuş, ardından bu kodlar ortak niteliklerine göre kategorize edilmiştir. Patton'ın (2014) belirttiği üzere, bu süreçte öne çıkan temel anlam birimleri "kodlar", kodların oluşturduğu bütüncül yapılar ise "temalar" olarak yapılandırılmıştır. Sürecin nihai aşamasında katılımcı ifadeleri anlamlandırılarak incelenen olgu bütüncül bir bakış açısıyla yorumlanmış ve bilimsel sonuçlar sentezlenmiştir.

Bu araştırmada içerik analizi süreci, alan yazındaki genel yaklaşımlarla uyumlu biçimde gerçekleştirilmiştir:

a) Kodlama

Verilerin anlamlı parçalara ayrılarak isimlendirilmesini ve benzer içeriklerin belirli kategoriler altında toplanmasını kapsayan kodlama süreci bu araştırmada verilerin sistematik ve nesnel bir biçimde tanımlanması amacıyla yürütülmüştür. Bu doğrultuda araştırmacının uygulama aşamasında; öğrencilerin incelemeye konu olan her bir değer (sevgi, saygı, sorumluluk ve duyarlılık) kapsamında ürettikleri ifadeler listelenmiş, tekrar eden veriler belirlenmiş ve her bir ifade "anlam birimleri" temelinde kodlanmıştır. Süreç boyunca kavramsal yakınlıklar ve anlamsal ilişkiler titizlikle dikkate alınmış; bu bağlamda "saygı", "dostluk" ve "cesaret" gibi ifadeler, sevgi değerinin diğer değerlerle olan ilişkisel örüntülerini ortaya koyan "değerler" teması altında sınıflandırılmıştır. Böylece, ham veriler arasındaki ilişkisel bağlar metodolojik bir çerçevede yapılandırılmıştır.

b) Temaların Oluşturulması

Analiz sürecinde benzer anlamsal özellikler taşıyan kodlar, ortak paydada buluşturularak kapsamlı temalara dönüştürülmüştür. Bu yapılandırma sürecine örnek olarak; sorumluluk değeri kapsamında öğrencilerin ürettiği "görev", "üstlenmek" ve "zorunluluk" gibi kavramsal ifadeler "Temel Anlam ve Kavramsal Çerçeve" teması altında gruplandırılmıştır. Buna karşın, "odanı toplamak", "yatak toplamak" ve "sofrayı kurmak" gibi somut uygulama içeren ifadeler, değerlerin gündelik yaşamdaki yansımalarını temsil eden "Ev ve Kişisel Sorumluluklar" teması altında sınıflandırılmıştır.

c) Sıklıkların Hesaplanması ve Tablolaştırma

Her bir kodun kaç kez tekrar ettiği belirlenmiş; kod ve temaların frekansları tablolar hâlinde sunulmuştur. Böylece öğrencilerin ilgili değerleri hangi kavramlarla daha yoğun ilişkilendirdikleri ve hangi temaların öne çıktığı sayısal olarak gösterilmiştir.

d) Yorumlama

Analiz sürecinin son aşamasında, ulaşılan tema ve kodlar; hem değerlerin kendi yapısal özelliklerine hem de literatürdeki kuramsal bilgilere dayanarak yorumlanmıştır. Bu süreçte oluşturulan temalar; öğrencilerin değer kavramlarına yükledikleri özgün anlamları yansıtacak şekilde, hem var olan durumu betimleyen hem de bu durumu açıklayan bir bakış açısıyla sentezlenmiştir.

5.Araştırmanın Geçerlilik ve Güvenilirliği

Araştırma sonuçlarının bilimsel, doğru ve güvenilebilir olmasını sağlamak amacıyla nitel araştırma geleneğine uygun çeşitli stratejiler izlenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak sürecin şeffaflığını artırmak için; "yasaklı sözcük" oyununun uygulama adımları, çalışma gruplarının nasıl oluşturulduğu ve incelenen değerler betimlenmiştir. Analiz sonuçlarının yalnızca bireysel yorumlarla sınırlı kalmaması adına veriler, araştırmacı ve alan uzmanı Prof. Dr. Sevgi Coşkun Keskin tarafından birbirinden bağımsız olarak kodlanmıştır. Bu bağımsız analiz süreçleri daha sonra bir araya getirilerek karşılaştırılmış ve her iki değerlendirici arasında tam bir görüş birliği sağlanmıştır. Ayrıca, ulaşılan sonuçların somut verilere dayandığını göstermek ve okuyucu tarafından denetlenebilirliğini sağlamak amacıyla, bulgular bölümünde öğrencilerin ürettiği özgün kelimelere ve ifadelere doğrudan yer verilmiştir. Hem uzman denetimi hem de bu somut öğrenci verileri sayesinde araştırmanın inandırıcılığı, tutarlılığı ve aktarılabilirliği güçlendirilmiştir.

6.Etik İlkeler

Araştırma sürecinde etik ilkelere uyulmuştur. Çalışmanın yürütüldüğü kurumdan gerekli idari izinler alınmış, öğrencilerin araştırmaya katılımı için velilerden bilgilendirilmiş onam sağlanmıştır. Elde edilen veriler yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılmış ve üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır.

BULGULAR

Tablo 1.

Özel yetenekli öğrencilerin saygı değerine yönelik kavramsal algıları			
Tema	Alt tema	Kod	Sıklık
Değerler		Sevgi(11), dürüstlük(5), değer(4), iyilik(2), iyi kalplilik(2), cömertlik(2), empati(2), ahlaki özellik(2), arkadaşlık(2), sorumluluk(1), nezaket(1)	34
Eylemler/davranışlar		Yardım etme(5), dayanışma(2), sarılma(1), övme(1), el öpme(1), gösterme(1), beğenme(1), hitap etme(1), itibar edilme(1), adam olma(1)	15
Saygı gösterilen	Kişiler	Büyüklerimiz(7), yaşlılar(1), hocalar(1), öğretmenler(1), kendimiz(1)	11
	Çevre ve toplum	Hak(1), hukuk(1), çevre(1), bitkiler(1)	4
Duygu		Duygu(2), mutluluk (1), samimiyet(1)	4
Eksikliği		Terbiyesizlik(1)	1
Diğer		Düşünce(1), duyma(saygı duyma anlamında (1))	2
Toplam			71

Özel yetenekli öğrenciler, yasaklı sözcük oyununda saygı değerini altı tema (Değerler, Eylemler/Davranışlar, Saygı Gösterilen(Kişiler - Çevre ve Toplum) , Duygu, Eksikliği, Diğer) bağlamında toplam 71 sıklıkla ele almışlardır.

Değerler temasında en yüksek sıklıkla (34); sevgi (11), dürüstlük (5), iyilik (2), iyi kalplilik (2), cömertlik (2), empati (2), değer (4), ahlaki özellik (2), arkadaşlık (2), sorumluluk (1) ve nezaket (1) kodları bulunmuştur.

Eylemler/Davranışlar temasında (15); yardım etme (5), dayanışma (2), sarılma (1), övmek (1), el öpme (1), gösterme (1), beğenme (1), hitap etme (1), itibar edilme (1) ve adam olma (1) ifadeleri yer almıştır.

Saygı Gösterilen temasının kişiler alt temasında (11); büyüklerimiz (7), yaşlılar (1), hocalar (1), öğretmenler (1) ve kendimiz (1) kavramları öne çıkarken, çevre ve toplum alt temasında (4) ; hak (1), hukuk (1), çevre (1) ve bitkiler (1) ifadeleri yer almıştır.

Duygu temasında (4); mutluluk (1), samimiyet (1) ve duygu (2) kavramları; Eksikliği temasında (1) ; terbiyesizlik (1) ifadesi yer almıştır.

Diğer temasında (2); düşünce (1) ve duyma (1) (saygı duyma anlamında kullanılmıştır) ifadeleri yer almıştır.

Tablo 2.

Özel yetenekli öğrencilerin duyarlılık değerine yönelik kavramsal algıları			
Tema	Alt Tema	Kod	Sıklık
Eylem		Saygı (7), yardım etme(4), düşünme (4), umursama (3), iyilik yapma(2), koruma(1), savunma(1), dertleşme(1), özen gösterme(1), dikkat etme(1), cömert olma(1), önem verme(1), tepki verme(1), farkında olma(1), bilinçli olma(1), duyarlı olma (1)	31
Duygu		Hassas (5), sevgi (4), duygu (3), empati(1), mutluluk(1)	14
Yönelim	Doğaya Karşı	Çevre (5), hayvan (2), çöp (1)	8
	İnsana Karşı	Büyükler(1), insan(1), yaşlı(1)	3
Değer		Hoşgörü (2), sabır (2), görgü(1), değer(1), haksızlık yapmamak(1)	7
Diğer		Bağımlılık (1),koruma(1)	2
Toplam			65

Özel yetenekli öğrencilerin duyarlılık değerine yönelik kavramsal algıları, beş ana tema altında toplam 65 sıklıkla ifade edilmiştir: Eylem (31), Duygu (14), Yönelim (11), Değer (7) ve Diğer (2).

Eylem teması (31 sıklık) en çok ifade edilen tema olmuş ve Saygı (7), yardım etme (4) ile düşünme (4) kodları başta olmak üzere umursama (3), iyilik yapma (2), koruma (1), savunma (1), farkında olma (1), bilinçli olma (1) ve duyarlı olma (1) gibi toplam on altı farklı kavramı içermiştir.

Duygu teması (14 sıklık) Hassas (5), sevgi (4) ,duygu (3) , empati (1), mutluluk (1) kodlarıyla ikinci sırada yer almıştır.

Yönelim teması (11 sıklık) ise iki alt başlıkta incelenmiştir: Doğaya Karşı alt teması (8 sıklık) Çevre (5) , hayvan (2) çöp(1) kodlarını içerirken, İnsana Karşı alt teması (3 sıklık) Büyükler (1), insan (1) ve yaşlı (1) kodlarını içermiştir.

Değer teması (7 sıklık) Hoşgörü (2) ve sabır (2) gibi kavramlar ile birlikte görgü (1) , değer (1) ve haksızlık yapmamak (1) kodlarını barındırmıştır.

Kalan Bağımlılık (1) ve koruma (1) kodları ise Diğer teması altında toplam 2 sıklıkla ifade edilmiştir.

Tablo 3.

Özel yetenekli öğrencilerin sorumluluk değerine yönelik kavramsal algıları		
Tema	Kod	Sıklık
Temel anlam ve cümle ekleri	Görev(10), üstlenme(2), sana verilen(2), yapma(2), rol(1), yerine getirme(1), zorunluluk(1), çalışma(1), toplama(düzen anlamında) (1), verme(1), yapabilen(1), yönetebilen(1)	24
Ev ve kişisel sorumluluklar	Odanı toplama(8), yatak toplama(2), oyuncaklarını toplama(1), kıyafet katlama(1), sofrayı kurma(1), telefonu şarja takma(1), düzenli olma(1), uyku düzenine uyma(1), ev(1),	17
Okul ve öğrenme sorumlulukları	Ödev(3), sosyal bilgiler(2), okul(1), öğrenci(1), ilk konu(1), ilgi(1)	9
Toplumsal ve çevresel sorumluluklar	Yardım etme(4), çevreyi temiz tutma(1), işbirliği(1)	6
Sorumlulukla ilişkili değerler	Değer(1), saygı(1), hak(1)	3
Diğer	İş(1), yemek(1)	2
Toplam		61

Özel yetenekli öğrenciler, yasaklı sözcük oyununda sorumluluk değerine ilişkin kavramsal algılarını altı tema altında toplamışlardır. Bu temalar; temel anlam ve cümle ekleri, ev ve kişisel sorumluluklar, okul ve öğrenme sorumlulukları, toplumsal ve çevresel sorumluluklar, sorumlulukla ilişkili değerler ve diğer şeklinde sınıflanmıştır.

En yüksek sıklığa sahip olan temel anlam ve cümle ekleri temasında, sorumluluğun görev (10) odaklı bir yükümlülük olduğu görülmüş; üstlenmek (2), sana verilen (2), rol (1), yerine getirmek (1), zorunluluk (1) ve çalışma (1) gibi ifadelerle, eylem gerektiren yönü vurgulanmıştır.

Ev ve kişisel sorumluluklar teması, öğrencilerin aile içi düzen ve öz bakım alanına odaklanmakta olup; odanı toplamak (8), yatak toplamak (2), sofrayı kurmak (1), telefonu şarja takmak (1) ve uyku düzeni (1) gibi kavramlarla desteklenmiştir.

Okul ve öğrenme sorumlulukları temasında, ödev (3) okul (1) ve öğrenci (1) gibi doğrudan eğitim ortamına ilişkin kavramların yanı sıra, Sosyal Bilgiler (2), ilgi (1) ve ilk konu (1) gibi ders içerikleriyle de ilişkilendirmeler yapılmıştır.

Toplumsal ve çevresel sorumluluklar temasında ise yardım etmek (4), çevreyi temiz tutmak (1) ve iş birliği (1) kavramları öğrencilerin sosyal etkileşim ve çevreye duyarlı tutumlarını ortaya koymaktadır.

Sorumlulukla ilişkili değerler temasında hak (1), değer (1) ve saygı (1) gibi kodlar sorumluluğun etik boyutuna işaret etmektedir.

Diğer teması iş (1) ve yemek (1) gibi sınırlı ancak farklı bağlamlara işaret eden kavramları içermiştir.

Tablo 4.

Özel yetenekli öğrencilerin sevgi değerine yönelik kavramsal algıları		
Tema	Kod	Sıklık
Duygular	Duygu (7), his (1), şefkat (1), samimiyet (1), aşk (4), mutluluk (2),	16
Değerler	Arkadaşlık (4), saygı (3), dostluk (2), değer (1), cesaret (1), merhamet (1)	12
Eylemler	Sarılma (3), öpme (2), sevmeye (2), gezi (1), muhabbet (1), okşama (1), yardımlaşma (1)	11
Simge ve Nesnelere	Kalp (7), hediye (1), çiçek (1)	9
Sevilenler	Aile (3), insan (3), anne (2), canlı (1)	9
Diğer	Birbirimiz (1), güzel (1), söz (1)	3
Toplam		60

Özel yetenekli öğrencilerin yasaklı sözcük oyununda altı tema bağlamında sevgi değerine yönelik kelimeleri kullanmamayı öngörmüşlerdir. Bu temalar; duygular (16), değerler (12), eylemler (11), simge ve nesnelere (9), sevilenler (9) ve diğer (3) olmak üzere altı temada toplanmıştır.

Duygular bağlamında duygu (7), his (1), şefkat (1), samimiyet (1), aşk (4), mutluluk (2) kavramlarının sevgi değerini kolaylıkla ifade edeceklerini düşünmüşlerdir.

Değerler bağlamında ise arkadaşlık (4), saygı (3), dostluk (2), değer (1), cesaret (1), merhamet (1) kavramları öne çıkmıştır.

Eylemler bağlamında da sarılma (3), öpme (2), sevmeye (2), gezi (1), muhabbet (1), okşama (1), yardımlaşma (1) kavramlarının sevgiyi anlatabileceği ön görülmüştür.

Simgeler ve nesnelere bağlamında kalp (7), hediye (1), çiçek (1) kavramlarının; sevilenler bağlamında da aile (3), insan (3), anne (2), canlı (1) kavramlarını sevgi değerine yakın görmüşlerdir.

Diğer teması bağlamında birbirimiz (1), güzel (1), söz (1) kavramları ele alınmıştır.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Tablo 1'de sunulan veriler doğrultusunda; özel yetenekli öğrencilerin saygı değerini tanımlarken en yüksek vurguyu sevgi ve dürüstlük gibi kavramlara yaptıkları görülmektedir. Toplamda 34 sıklığa ulaşan bu "Değerler" teması, öğrencilerin değerleri birbirinden bağımsız yapılar olarak değil, bütüncül bir sistem içinde algıladıklarını ortaya koymaktadır. Özellikle sevgi kodunun öne çıkması, öğrencilerin saygı kavramını duygusal bir temelde anlamlandırdıklarına ve bu iki değeri birbirini tamamlayan unsurlar olarak gördüklerine işaret etmektedir. Çalışmanın en özgün ve ayırt edici bulgularından biri ise, saygı gösterilen kişiler arasında "kendimiz" ifadesine yer verilmesidir. Geleneksel saygı anlayışı genellikle otoriteye veya büyüklere yönelik bir tutum olarak kodlansa da, öğrencilerin öz saygıya yönelik bu atfı,

literatürde daha sınırlı ele alınan "öz-yönelimli saygı" algısına dikkat çekmesi bakımından araştırmaya özgün bir katkı sunmaktadır. Nitekim literatürde BİLSEM öğrencilerinin benlik saygılarını inceleyen araştırmalar; bu öğrencilerin özellikle akademik öz-saygı düzeylerinin gelişim gösterdiğini ve kapasiteleriyle doğru orantılı bir bilinç düzeyine sahip olduklarını vurgulamaktadır (Doğan & Doğan, 2021). Bu durum, özel yetenekli çocukların yüksek bireysel farkındalık düzeylerinin ve saygıyı sadece dışsal bir kural değil, içsel bir süreç olarak değerlendirdiklerinin bir yansımasıdır. Ayrıca saygının "hak, hukuk ve bitkiler" gibi kavramlarla ilişkilendirilmesi, katılımcıların bu değeri yalnızca sosyal bir nezaket kuralı olarak görmediklerini; aksine etik, çevresel ve evrensel bir sorumluluk çerçevesinde geniş bir perspektiften ele aldıklarını göstermektedir. Bu bağlamda, özel yetenekli öğrencilerin saygı anlayışının; duygusal derinlikle temellendirilen, öz farkındalık içeren ve toplumsal sınırları aşarak evrensel bir boyuta ulaşan olgun bir yapı sergilediği söylenebilir.

Tablo 2'de sunulan veriler doğrultusunda; duyarlılık değerinin öğrenciler nezdinde pasif bir duygu durumundan ziyade, aktif bir eylem biçimi olarak yapılandırıldığı görülmektedir. Eylem temasının en yüksek sıklıkla ifade edilmesi; öğrencilerin duyarlılığı yardım etme, koruma, savunma ve umursama gibi somut müdahale alanlarıyla ilişkilendirdiklerini göstermektedir. Özellikle eylem boyutunda saygı kodunun öne çıkması, öğrencilerin bir duruma veya canlıya duyarlı yaklaşmanın temel ön koşulu olarak o özneye saygı duyulması gerektiğini düşündüklerini, dolayısıyla değerler arasında hiyerarşik ve mantıksal bir bağ kurduklarını göstermektedir. Bununla birlikte, yönelim bazında bakıldığında doğaya karşı duyarlılığın, insana karşı duyarlılıktan daha baskın olması araştırmanın en özgün sonuçlarından biridir. Çevre, hayvan ve çöp gibi kodların yoğunluğu, özel yetenekli öğrencilerin sadece yakın sosyal çevrelerine değil, küresel ekosisteme karşı da erken yaşta yüksek bir duyuşsal farkındalık geliştirdiklerini ortaya koymaktadır. Bu durum, öğrencilerin duyarlılık kavramını geniş bir etik perspektiften, hem duygusal hem de eylemsel bir bütünlük içinde ele aldıklarını doğrulamaktadır.

Tablo 3'te sorumluluk değerine yönelik veriler analiz edildiğinde; özel yetenekli öğrencilerin bu kavramı ağırlıklı olarak "görev" ve "yükümlülük" ekseninde, yani icra edilmesi gereken bir iş olarak tanımladıkları görülmektedir. Temel anlam ve cümle ekleri temasında öne çıkan "üstlenmek", "yerine getirmek" ve "zorunluluk" gibi ifadeler, sorumluluğun öğrenciler nezdinde eylem gerektiren bir disiplin alanı olarak yapılandırıldığını göstermektedir. Özellikle ev ve kişisel sorumluluklar temasında "odanı toplamak" ve "yatak toplamak" gibi kodların yüksek sıklıkta olması, öğrencilerin sorumluluk algısının uygulama düzeyinde henüz kendi yakın çevrelerindeki gündelik rutinlerle şekillendiğini ortaya koymaktadır. Duyarlılık verilerinde görülen küresel ekosistem bilincine karşın, sorumluluk verilerinde toplumsal ve evrensel temaların (hak, saygı, değer) daha düşük frekansta kalması dikkat çekicidir. Bu durum, özel yetenekli öğrencilerin duyarlılığı "içselleştirilmiş bir farkındalık" olarak makro düzeyde (doğa, dünya) yaşadıklarını; ancak sorumluluğu "dışsal bir otorite tarafından tanımlanan görevler" olarak gördükleri için mikro düzeyde (ev, okul) sınırlandırdıklarını göstermektedir. Sonuç olarak, öğrencilerin yüksek duyarlılık potansiyellerinin henüz toplumsal bir "ödev ahlakına" tam olarak tahvil edilemediği, sorumluluk bilincinin bireysel rutinlerden evrensel sorumluluğa doğru evrilme aşamasında olduğu söylenebilir.

Tablo 4'teki veriler ışığında sevgi değerinin; duygusal ifadeler, ahlaki değerler ve somut simgelerle örülü çok boyutlu bir yapıda algılandığı görülmektedir. Duygular temasında "aşk", "şefkat" ve "mutluluk" gibi kavramların öne çıkması, özel yetenekli öğrencilerin sevgiyi derin bir duygu durumu ve pozitif bir yaşantı olarak tanımladıklarını göstermektedir. Değerler

temasında sevgiyi tanımlamak için "arkadaşlık", "saygı" ve "dostluk" gibi kavramların yüksek sıklıkta kullanılması, sevginin öğrenciler nezdinde tek başına bir histen ziyade, kişilerarası ilişkileri düzenleyen ahlaki bir zemin olarak görüldüğüne işaret etmektedir. Özellikle saygı değerinin sevgiyle bu denli yakın ilişkilendirilmesi dikkat çekicidir; bu bulgu Tablo 1'de yer alan "saygının en yüksek oranda sevgiyle tanımlanması" verisiyle birlikte değerlendirildiğinde, öğrencilerin bu iki değer arasında çift yönlü ve kopmaz bir bağ kurduklarını kanıtlamaktadır. Bu durum, özel yetenekli öğrencilerin sağlıklı bir sevgi bağının temelinde karşılıklı hürmetin (saygı), gerçek bir saygının temelinde ise içsel bir bağlılığın (sevgi) yattığına dair yüksek düzeyde bir ahlaki farkındalık geliştirdiklerini ortaya koymaktadır. Eylemler bağlamında elde edilen bulgular; öğrencilerin sevgi algısında fiziksel ve sosyal etkileşimlerin belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir. Özellikle sarılma, öpme ve okşama gibi fiziksel temas içeren kodların ağırlığı, özel yetenekli öğrencilerin sevgiyi anlamlandırmada baskın bir "fiziksel temas" dili sergilediklerini ortaya koymaktadır. Chapman ve Campbell'a (2022) göre bu somut dışavurumlar, çocukların sevgi depolarını doldurmak için ihtiyaç duydukları en doğrudan iletişim kanallarıdır. Bununla birlikte gezi ve muhabbet gibi kodlar öğrencilerin sevgiyi "kaliteli zaman" geçirme üzerinden, yardımlaşma kodu ise "hizmet eylemleri" aracılığıyla yapılandırdıklarını göstermektedir. Söz konusu farklı sevgi dillerinin bir arada kullanımı, soyut bir değer olan sevginin çocuk dünyasında somut, anlaşılır ve güvenilir bir gerçekliğe dönüşmesine imkan tanımaktadır. Ayrıca Simgeler ve Nesnelere temasında "kalp" figürünün merkezi bir yer tutması, bu soyut kavramın zihinsel olarak evrensel bir imge üzerinden somutlaştırıldığını kanıtlamaktadır. Sevilenler temasında ise "aile" ve "insan" odaklı yaklaşımın yanı sıra "canlı" kodunun da yer alması, öğrencilerin sevgi algısının türler arası bir genişliğe sahip olduğunu göstermektedir. Özetle; özel yetenekli öğrencilerin sevgi algısı, Tablo 1'deki saygı verileriyle tutarlı şekilde, güçlü bir duygusal derinliği olan ve eylemsel dışavurumlarla desteklenen bütüncül bir perspektif sergilemektedir.

Bu araştırma, özel yetenekli öğrencilerin değer algılarının sadece ezberlenmiş kurallardan ibaret olmadığını; yüksek bir farkındalık, duygusal derinlik ve eyleme dökülen bir sorumluluk bilinciyle örülü zengin bir anlam dünyasına sahip olduklarını göstermiştir. Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, değerlerin birbirini besleyen canlı bir ağ gibi algılanmasıdır; özellikle sevgi ve saygı değerleri arasındaki kopmaz bağ, öğrencilerin bu iki kavramı bir madalyonun iki yüzü gibi içselleştirdiklerini göstermektedir. Öğrenciler değerleri sadece pasif birer düşünce olarak benimsememekte, aksine yardım etme ve koruma gibi somut adımlarla aktif bir eylemliliğe dönüştürmektedirler. İnsan merkezli bakış açısını aşarak doğayı ve tüm canlıları kapsayan geniş bir duyarlılık sergilemeleri, evrensel etik bilincine akranlarından daha erken yaşta ulaştıklarını göstermektedir. Öte yandan, küresel meselelere duyulan bu yüksek hassasiyetin, günlük hayattaki kişisel sorumluluklarla henüz tam olarak birleşmemiş olması, öğrencilerin gelişimsel olarak bir geçiş sürecinde olduklarını hatırlatmaktadır. Sonuç olarak, "yasaklı sözcük" yöntemiyle derinlemesine incelenen bu tablo; öz-saygısı yüksek, toplumsal sınırları aşan ve etik değerleri merkeze alan olgun bir karakter yapısının ipuçlarını vermektedir.

Araştırmadan elde edilen bulgular ve özel yetenekli öğrencilerin toplumsal stratejik önemi göz önüne alındığında, BİLSEM'lerde yürütülen değerler eğitiminin mevcut "dağınık" yapıdan kurtarılarak sistemli, standart ve kanıta dayalı bir modele kavuşturulması bir zorunluluktur. Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kök değerlerin yanı sıra, özel yetenekli çocukların asenkronize gelişimlerine uygun spesifik ihtiyaçlarını da içeren kapsamlı bir "BİLSEM Değerler Eğitimi Kaynak Seti" oluşturulmalıdır. Değerler eğitiminin öğretmenlerin bireysel inisiyatiflerine bırakılmaması adına, merkezlerde bu süreci koordine eden, kaynak geliştiren ve uygulama takibi yapan özel uzman ekipler görevlendirilmelidir. Bu

kurumsal yapı içerisinde değerler; sadece teorik anlatılarla değil, öğrencilerin "duyarlılıklarını" somut "sorumluluklara" dönüştürebilecekleri sosyal inovasyon projeleri, hizmet ederek öğrenme temelli saha çalışmaları ve toplumsal fayda odaklı atölye uygulamalarıyla müfredata yedirilmelidir. Programın başarısı için, "yasaklı sözcük" gibi nitel ve tanılayıcı araçlarla öğrencilerin değer algıları düzenli olarak analiz edilmeli ve eğitim süreci bu veriler ışığında güncellenmelidir. Böylece, yüksek kapasiteli bu çocukların toplumsal sorumluluk ve vatanseverlik bilinciyle yetişmeleri, bireysel çabaların ötesine geçerek kurumsal ve sürdürülebilir bir güvence altına alınabilir.

KAYNAKÇA

Chapman, G. ve Campbell, R. (2022). *Çocuklar için beş sevgi dili* (B. C. Özgür, Çev.). Koridor Yayıncılık.

Doğan, Ü. ve Doğan, A. (2021). Özel yetenekli öğrencilerde benlik saygısı. *Asya Studies*, 5(16), 107-116. <https://doi.org/10.31455/asya.838530>

Kurnaz, A., Çiftçi, Ü. ve Karapazar, H. (2013). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin değer algılarının betimsel bir analizi. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)*, 3(2), 185-225. <https://izlik.org/JA75RP63HY>

Leana-Taşçılar, M. Z. (2024). *Çocuğum üstün zekâlı mı?*. Destek Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2022). *Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi*. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_12/06214921_BIYLIYM_VE_SANAT_MERKEZLERIY_YOYNERGESIY.pdf

Patton, M. Q. (2014). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri* (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Pegem Akademi.

Topçu, S. (2022). Özel yetenekli öğrencilerde içsel ve dışsal motivasyon. M. Z. Leana-Taşçılar (Ed.), *Özel yetenekli çocukların psikolojisi* (4. bs., ss. 36-37) içinde. Nobel Akademik Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. bs.). Seçkin Yayıncılık.